

**CHET TILINI O'QITISH JARAYONIDA HAQIQIY
MATERIALLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI**

Berdiyeva Barno Turdaliyevna

UzDJTU Roman-german filologiyasi fakulteti
nemis tili nazariy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'qitish jarayonida haqiqiy materiallardan foydalanish samaradorligi haqida so'z boradi. Muallif tilshunoslik ma'lumotlarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida muammoni tahlil qilgan va chet tilini o'qitish jarayonida haqiqiy materiallardan foydalanish samaradorligi bo'yicha mavjud o'ziga xos jihatlarni o'rgangan.

Kalit so'zlar: chet tili, tilshunoslik, xorijiy mamlakatlar, ta'lim tizimi, metodlar, taraqqiyot, samaradorlik, multimedia, universallik.

Abstract: This article talks about the effectiveness of using real materials in the process of teaching a foreign language. The author analyzed the problem on the basis of the available scientific literature, relying on the linguistic data, and studied the existing specific aspects of the effectiveness of using real materials in the process of teaching a foreign language.

Key words: foreign language, linguistics, foreign countries, educational system, methods, development, efficiency, multimedia, universality.

Абстрактный: В данной статье говорится об эффективности использования реальных материалов в процессе обучения иностранному языку. Автор проанализировал проблему на основе доступной научной литературы, опираясь на лингвистические данные, и изучил существующие специфические аспекты эффективности использования реальных материалов в процессе обучения иностранному языку.

Ключевые слова: иностранный язык, лингвистика, зарубежные страны, образовательная система, методы, развитие, эффективность, мультимедиа, универсальность.

Kirish:

Bugungi kunga kelib chet tillarini o'rganish hayotiy zaruratga aylanib borayotganiga borgan sari ko'proq duch kelyapmiz. Jahon mamlakatlarining madaniyatiga qo'shilish, chet eldan tashrif buyurgan har qanday kishi bilan erkin muloqot qila olish, xorijda o'qish uchun ajoyib imkoniyat - ingliz tilini (va boshqa chet tillarini) bilish dunyoga chiqish uchun eshiklarni ochishga yordam beradi va ko'zga ko'ringan ish uchun muvaffaqiyatli izlanishlar olib borishga hissa qo'shadi, o'qishda ham ortiqcha. va kundalik hayotda ko'p holatlarda foyda keltiradi.

Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari faol tarzda joriy etilgan kundan boshlab ular oliy o'quv yurtlari va maktab o'quvchilarining chet tillarini o'rganishlarida yuksak va o'zgarmas ahamiyat kasb eta boshladilar. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va MCO (ya'ni multimedia ta'lim vositalari) rollari ko'plab o'qituvchilar va akademik olimlar tomonidan keng tarzda va deyarli har tomonlama ko'rib o'rganib chiqilgani ahamiyatga molikdir¹. Endigi paytda nafaqat o'quv qurollarining sifatidan, ayniqsa, ba'zi bir yosh toifalarining psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, IESdan foydalangan o'quvchilar tomonidan ularning bilimlarni o'zlashtirishi uchun mumkin bo'lgan ta'lim sifatini yanada mukammalroq baholash vaqti yetib keldi.

Multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonlarida foydalaniladigan yangi axborot texnologiyalari vositalarining eng tez sur'atda rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning alohida xususiyatlaridan bittasi interaktiv kompyuter grafikasi desak adashmagan bo'lamiz.

¹ Dresner Yu.N. Multimedia texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Multimedia orqali o'qitish texnologiyasi - bu texnik o'qitish tizimi vositalari va didaktik o'qitish tizimi vositalari – ma'lumot tashuvchilar. Multimedia orqali o'qitish tizimining texnik vositalari axborotni (tovush va tasvirni) analog tomondan, ya'ni uzluksiz, raqamli (diskret) shaklga saqlab qolish hamda qayta ishlash uchun o'tkazishni, bundan tashqari, ushbu ma'lumotlarni shaxs tomonidan yetarli darajada anglab yetishi uchun teskari holatda o'zgartirishni ta'minlaydi.

Multimedia vositalari yordamida amalga oshiriladigan vazifalarning asosiy guruhlari quyidagilar: - o'quvchilarning o'qish jarayonini qo'llab-quvvatlab borish; - ona tilida muloqot qiluvchilar bilan haqiqiy aloqani ta'minlab borish; - markazlashtirilgan axborot tizimida saqlab kelinadigan yuqori sur'atda o'sib borayotgan axborot fondlaridan o'quv jarayonining barcha qatnashchilariga kirishini ta'minlab borish; - o'qituvchilarning o'zaro hamkorlik aloqalarini ta'minlash hamda pedagogik malaka va didaktik materiallar almashib borish.

Texnik multimedia o'qitish vositalariga, qoida tariqasida, quyidagilar kiradi: stereo ovoz kartasi, DVD / CD-ROM diski, stereo dinamiklar, mikrofon va video karta bilan jihozlangan multimedia kompyuter; Televizion va radio tyunerlari (televidenie va radio kartalari televidenie va radioeshittirishlarni qabul qilish imkonini beruvchi qabul qiluvchi; raqamlashtirish uchun kompyuterga video tasvirlarni kiritish qurilmalari; videomagnitofon yoki videokamera bilan ishlash uchun taxta; videokameralar va raqamli kameralar; Telekonferentsiya va aloqa; turli xil ekranlar; shkafni karartma qurilmalari; audio va videolarni takrorlash va axborotni namoyish qilish uchun qurilmalar; texnik vositalarni masofadan boshqarish uchun asboblar.

Audio va ayniqsa, kompyuter shakliga aylantirilgan video ma'lumotlar juda ko'p saqlash joyini talab qiladi. Shu sababdan ham multimedia xususiyatlariga ega bo'lgan dasturiy vositalar (ma'lumotnoma, o'quv darslik, elektron o'quv kurs, ensiklopediya), qoida tariqasida, kompakt disklar orqali tarqatiladi. Bu kabi vositalardan foydalanish uchun DVD yoki CD-ROM kabi drayverlar talab qilinadi. Kompyuter texnikalarida ovoz hamda video tasvirlar bilan ishlash uchun turli xildagi elektron qurilmalardan

ko'plab formatlarda namoyish etilgan audio va video manbalarni qaytadan eshitib ko'rish, uni tahrirlash hamda yozib olishni ta'minlaydigan juda ko'plab dasturiy ta'minot vositalari ishlab chiqilgan.

Interaktiv doskalardan foydalanish orqali doimo darsni samarali tarzda tashkil etish mumkin, darsning dinamik ko'rsatkichi o'sadi. Jumladan, Internet orqali avtomobil vositalarini ishlab chiqaruvchilarning yangilangan Internet saytlaridan ma'lumotlarni zudlik bilan olish imkoniyati. Boshqacha tarzda aytadigan bo'lsak, o'qituvchi tomonidan kam energiya sarflagan holatda, doimo har qanaqa sohaning axborot markazida bo'lishi mumkin². Interfaol doskalarning yana bir qulayligi - kompyuter texnikasi bilan simsiz aloqani o'rnatish olish imkoniyati, Bluetooth funksiyasi orqali interaktiv doska ko'magida kiritib boriladigan ma'lumotlar kompyuter xotirasiga yuklanadi. Interaktiv planshet qurilmalari bir xil funktsiyalarni bajarishi ehtimoldan holi emas. Interfaol doskalar ko'magida o'tkaziladigan videokonferensiya qatnashchilarning qayerda bo'lishlaridan qat'iy holatda, real vaqt tartibida boshqa kompyuterlardan kiritiladigan ma'lumotlarni o'zaro almashish imkoniyatini taqdim etadi.

Multimedia vositalari xorij tillarini o'rgatish bo'yicha qolgan kompyuter kurslariga qaraganda bir qator qulayliklarga ega. Bu kabi dasturlarning Afzal tomonlari quyidagilardan iborat bo'lib, o'quv materialning vizual taqdimoti (ranglar, tasvirlar, video, tovush va boshqalardan foydalanish); tezkor aloqa (o'rnatilgan test rejimlari materialni qabul qilish ustidan yuqori nazoratni ta'minlaydi; interfaol rejim o'rganuvchilarga o'quv materiallarini o'zlashtirish tezkorligini nazoratda ushlab imkoniyatini beradi); universallik (tilning umumiy tomonlarini va nutq faoliyatini o'rganishda qo'llash); dasturning muhim qismini yangi tipdagi mashqlar bilan to'ldirib borish imkoniyati.

² Solomaxina I.A., Malyukova G.N. Chet tilini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish. / Multimedia to'plami Pedagogik g'oyalar festivali Ochiq dars - 2004-05 o'quv yili.

Natijalar va muhokamalar:

Multimedia dasturlari ko'nikmalarni ma'lum darajada boyitib borishi hamda o'quv muhitini kengaytirib borishi mumkin. Shu kabi dasturlar tabiiy muloqot jarayoniga o'xshash vaziyatni yaratadi, bu ayniqsa mustaqil tarzda ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Multimedia sizga kam vaqt sarf etib, ulkan hajmdagi o'quv materiallarini o'zlashtirib olish imkonini beradi. Interfaol muloqot orqali talaba-o'quvchilar kompyuter dasturi bilan faol tarzda muloqotda bo'ladi hamda chet tilini o'rganish jarayonini mustaqil tarzda boshqara olish imkoniyatiga ega chiqadi. Individuallashtirish materialning murakkabligi va mashqlar ketma-ketligini mustaqil tanlashda namoyon bo'ladi.

Hozirgi kunga kelib chet tilini o'zlashtirish bo'yicha eng samarali multimedia dasturlaridan biri bu Reward Internative kursi hisoblanib, undan mustaqil ishlash jarayonida unumli foydalanish mumkin. Ushbu dasturdan tilning barcha jihatlarini hamda nutq faoliyati turlarini o'rgatib borishda foydalanish mumkin.

“The Grammar Rom”, “English For Communication”, “English Reading Club” dasturlari va multimedia kurslari ham ishtioyq uyg'otadi.

Multimedia texnologiyalari o'quv jarayonini boyitadi, o'quv ma'lumotlarini idrok etish jarayonida o'quvchining hissiy komponentlarining ko'p qismini jalb qilgan holda o'rganishni yanada samarali qiladi.

Bugungi kunda multimedia vositalari o'quv jarayonini axborotlashtirishning kelajakdagi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Dasturiy-uslubiy ta'minoti, moddiy-texnik omborini rivojlantirish, bundan tashqari, professor-o'qituvchilarning malakasini majburiy tarzda oshirib borish zamonaviy axborot texnologiya vositalarii ta'limga samarali tatbiq etish ishlari istiqbolini ko'rmoqda.

Multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarga o'quv materiallari bilan turli yo'llar bilan ishlash imkonini beradi – o'quvchi materiallarni qanday o'rganishni, axborotlashtirish vositalarining interaktiv imkoniyatlaridan qanday foydalanishni, birgalikdagi ishlarni qanday amalga oshirishni o'zi hal qiladi. Shunday qilib, yuqori sifatli multimediya vositalaridan foydalanish o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy va

madaniy farqlar, ularning individual uslublari va o'rganish tezligi, qiziqishlari bilan bog'liq holda o'quv jarayonini moslashuvchan qiladi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchisiz sezilarli pedagogik samarani bera olmaydi, chunki bu texnologiyalar faqat o'qitish usullari bo'lib, ularning samaradorligi o'qituvchining ma'lum pedagogik maqsadlarga erishish uchun ulardan foydalanish qobiliyatiga bog'liq. -chuqur o'rganish va barcha imkoniyatlardan foydalanish.

Amaliyotda o'rta maktab o'quvchilarining asosiy o'quv dasturiga "English by Notes", "LazyEnglish" va "ExtraEnglish" kabi video kurslar kiritildi. Bu dasturlar hozirda eng ko'p qo'llaniladigan amerikacha ingliz tiliga qaratilgan. Talabalarning muvaffaqiyati monitoringi shuni ko'rsatdiki, olti oy davomida ularning 15 foizi o'z natijalarini yaxshilagan. Maktab o'quvchilari o'rtasida sotsiologik so'rov o'tkazilganda ularning 36 foizi fanga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga qayta ko'rib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Amaliyot ishlari shundan dalolat beradiki, multimedia dasturiy ta'minotlari o'quv jarayonining tuzilish holatiga juda mos keladi. Ular ingliz tilini o'qitish jarayonini imkon qadar real sharoitlarga yaqinlashtiradi va didaktik talablarni to'liq qondiradi.

Multimedia vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini rivojlantirishning foydali usuli ekanligini isbotlangan. Ular o'quv jarayonini boyitib boradi, buning sababi ular ma'lum lingvodidaktik salohiyatga ega bo'lgan tabiiy xorijiy til muhitining mavjud emasligini bartaraf etadi hamda shu bilan birga madaniyatlararo aloqalar holatlariga xos ijobiy bo'lmagan psixologik holatlardan yiroqlashadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari yuzasidan bilim-ko'nikma o'qish hamda yozish singari fazilatlar bilan bir tartibda o'qitish tizimining yangi shakllarini shakllantirish, o'quv jarayonini yuqori bosqichga ko'tarish imkoniyatini beradi.

Multimedia nainki talaba-o'quvchilar uchun til o'rgatish hajmini rivojlantirish, balki ular uchun vazifalarni individuallashtirish va ularni farqlash imkoniyatini beradi. Shuningdek, talaba-o'quvchilar onlayn tartibda ma'lum bir testni ishlaganlarida, xatolar vujudga kelgan holatda turli xil tushuntirishlar berilishi hamda test jarayoni

yakunida o'zining qancha topshiriqni to'g'ri yoki noto'g'ri tarzda bajarganligini ko'rishi mumkin. Shu sababdan xatolarini tahlil qilib chiqib, yana testdan o'tib ko'ring. ... Bunday ish o'qituvchining natijalarni tekshirish muddatini sezilarli sur'atda qisqartiradi.

O'qituvchining ish jarayonida multimedia katta ko'mak beradi. Multimedia vositalari loyiha faoliyatida keng qo'llaniladi. Talabalar o'zlarining kompyuter taqdimotlarini chet tilida yoki chet tilida o'qituvchiga taqdim etadilar. Talabalar yordam sifatida ham mobil telefonlardan, ham raqamli jihozlardan (kamera, videokamera) foydalanadilar. Talabalar xorijiy tilda o'z videolarini tasvirga olishni xush ko'radilar. Misol qilib oladigan bo'lsak, tug'ilgan qishlog'i yoki shahri bo'ylab sayohatni amalga oshirish; sayyohlar bilan og'zaki muloqot jarayoni; chet elda "Vesti" dasturi hamda shu kabi jarayonlar. Bularning hammasi nafaqat chet tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi, balki bolajonlarga zavq ham bag'ishlaydi.

Bundan tashqari, chet tillarini o'rgatishda multimedia vositalaridan foydalanish talabalarga chet tilida o'rganilayotgan til mamlakatida yashovchi tengdoshlari bilan muloqot qilish, shu bilan birga, chet tillari madaniyati va an'analari haqida ma'lumot almashish imkonini beradi. o'z mamlakatlari, ya'ni bolalarning ufqlarini kengaytirish, fon bilimlarini olishga hissa qo'shadi.

Xulosa:

Multimediadan foydalanishning yana bir ijobiy tomoni talabalar tomonidan psixologik to'siqni engib o'tishdir. Talabaning yangi va notanish narsadan hayajon va qo'rquvi yo'qoladi va u notanish auditoriyada begonalar bilan bo'lish holatidan farqli o'laroq, tinch va tanish muhitda musobaqa topshiriqlarini bajaradi.

Multimediadan foydalanish odatdagi og'zaki tavsif va tushuntirishlardan farqli o'laroq, ma'lumotni esda saqlashni 40-50% gacha oshiradi. Shu sababdan dars jarayonida multimediadan foydalanish ko'ngilochar funksiyani bajarishi bilan birgalikda o'qituvchi tomonidan qo'yilgan maqsad sari erishishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Zatyanaichenko B. D. Zamonaviy maktabda multimedia texnologiyalari.
2. Dresher Yu.N. Multimedia texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llash.
3. Yasnitskiy Yu. A. Multimedia texnologiyalari - kasbiy ta‘lim sifatining yangi darajasi. / Multimedia to‘plami Pedagogik g‘oyalar festivali Ochiq dars - 2007-08 o‘quv yili.
4. Umumiy pedagogik texnologiyalar - M .: nashriyot uyi, 2008 yil 1 sentyabr.
5. Solomaxina I.A., Malyukova G.N. Chet tilini o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanish. / Multimedia to‘plami Pedagogik g‘oyalar festivali Ochiq dars - 2004-05 o‘quv yili.
6. Chet tillarini o‘qitish - M .: nashriyot uyi, 2005 yil 1 sentyabr.